

Die Auswirkungen von
Landnutzungsveränderungen auf das
Abflussverhalten der Broye

Bachelorarbeit

Betreut durch: Prof. Dr. Bettina Schaefli

Universität Bern
Philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät
Geographisches Institut

Von Meret Weh
m.weh@sunrise.ch
Bern, 21.08.2022
19-108-935

Zusammenfassung

Der Klimawandel führt zu Veränderungen im Erdsystem. Um die Auswirkungen auf die Hydrosphäre zu verstehen und zukünftige Entwicklungen vorhersagen zu können, ist es zentral einen Überblick über das Zusammenspiel der Prozesse zu gewinnen. Der Einfluss von Landwirtschaft auf das Abflussverhalten von Gewässern in der Schweiz ist wenig erforscht. Mithilfe von Abfluss- und Wassertemperaturdaten von der Messstation Payerne (VD) und der Arealstatistik vom Bundesamt für Statistik wird versucht einen Zusammenhang zwischen der Landwirtschaft und dem Abflussverhalten des Flusses Broye zu finden. Dafür wurden landschaftliche Veränderungen seit 1920 analysiert und die Messdaten mit einer Trendanalyse untersucht. Es zeigen sich nur geringe landschaftliche Veränderungen, was sich durch das Forstpolizeigesetz erklären lässt. Die Abflusskurve zeigt starke jährliche und dekadische Schwankungen, aber keinen langfristigen Trend. Die Wassertemperatur hingegen zeigt zwischen 1976 und 2018 eine Temperaturzunahme von + 0.44 °C pro Dekade, die auf den Anstieg der Lufttemperatur zurückgeführt werden kann. Diese Temperaturzunahme und die Steigerung der Bewässerungsintensität erhöhen die Evapotranspiration. Die anthropogene Bewässerungsentnahme ist besonders im Jahr 2003 gut ersichtlich. Die Niederschläge im Einzugsgebiet der Broye zeigen Veränderungen in der Saisonalität, nämlich eine Zunahme in den Wintermonaten, über die letzten 100 Jahre. Die Abflussmenge der Broye zeigt bis in das Jahr 2018 hingegen noch keinen Trend. Zukünftige mögliche Veränderungen des saisonalen Niederschlagsmusters und der Abflussmengen stellen Landwirt*innen vor Herausforderungen.

Danksagung

Ich bedanke mich herzlich bei meiner Betreuerin Bettina Schaepli für ihre Unterstützung. Sie half mir bei diversen Schwierigkeiten weiter und gab nützliche Anregungen und Inputs.

Auch bei Basil Stocker möchte ich mich bedanken für das zuverlässige und zeitliche Bereitstellen von Daten und das Beantworten von zahlreichen Fragen.

Weiter bedanke ich mich herzlich bei meinen Freund*innen und meiner Familie für ihre Geduld und Unterstützung.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1 Stand der Forschung	6
1.2 Forschungsfrage.....	7
1.3 Ziele.....	8
1.4 Untersuchungsgebiet.....	9
2. Daten und Methoden	11
2.1 Daten.....	11
2.2 Methoden	12
2.2.1 Das Erfassen von Landnutzungsänderungen	12
2.2.2 Die Durchführung von Trendanalysen	13
2.2.3 Die Berechnung der Evapotranspiration.....	13
2.2.4 Die Ermittlung von Bewässerungsentnahmen.....	15
3. Ergebnisse	16
3.1 Landnutzungsänderungen	16
3.2 Trend	17
3.2.1 Abfluss.....	17
3.2.2 Wassertemperatur	18
3.3 Evapotranspiration.....	19
3.4 Bewässerung	20
3.5 Niedrigwasser	22
3.6 Veränderungen in der Saisonalität	24
4. Diskussion	25
4.1 Konsequenzen für die Zukunft.....	27
5. Schlussfolgerung	28
Literaturverzeichnis	29
Datenverfügbarkeit	31
Anhang	32

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Der Standort des Einzugsgebietes der Broye	9
Abbildung 2: Das Luftbild des Einzugsgebietes der Broye	10
Abbildung 3: Die Standorte der Wetterstationen im Einzugsgebiet der Broye.....	144
Abbildung 4: Landnutzungskartierung	166
Abbildung 5: Abflusskurve	17
Abbildung 6: Wassertemperaturkurve	18
Abbildung 7: Evapotranspiration	199
Abbildung 8: Abflussganglinie 2003 und 1922	211
Abbildung 9: Abflussganglinie Hitzesommer 2003	222
Abbildung 10: Auftreten von Niedrigwasser in der Broye	233
Abbildung 11: Niedrigwasser	233
Abbildung 12: Saisonale Niederschlagsverteilung	244
Abbildung 13: Saisonale Abflussverteilung.....	255

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufteilung der landwirtschaftlichen Fläche	11
Tabelle 2: Wasserentnahme aus der Broye.....	20

1. Einleitung

Im Sommer 2022 beherrschen die Folgen des Klimawandels die Medienberichterstattung. Temperaturrekorde, Dürremeldungen und tiefe Seespiegel sind täglich in den Schlagzeilen vorhanden (SRF Meteo 2022; Luzerner Zeitung 2022). Das exakte Gegenteil vom nassen Sommer davor (SRF Meteo 2021). Die Alpen, das Wasserschloss von Europa, schwankt von einem Extrem ins andere, denn der Klimawandel verändert die Hydrosphäre (Schmocker-Fackel et al. 2021). In Zukunft werden die Konflikte um Wasser bezüglich Bewässerung der Landwirtschaft, häuslicher Gebrauch und Einspeisung in die Natur verstärkt werden (OPTAIN 2020). Um ein vollumfängliches Bild und Verständnis über die Hydrosphäre zu schaffen, ist es unumgänglich die einzelnen Interaktionen und die bestehenden Abhängigkeiten zu untersuchen. Dazu werden vergangene Ereignisse analysiert, um somit Prognosen für die Zukunft zu machen. Die lange Abflussmessreihe der Broye eignet sich gut dafür, denn je länger die Messreihe, desto genauer die daraus resultierenden Prognosen und desto wahrscheinlicher zeigen sich Veränderungen.

Das Einzugsgebiet der Broye wird heute intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftet. Dieselbe intensive Bewirtschaftung war zu Beginn der Abflussmessreihe nicht möglich, da die Technologisierung nicht so stark fortgeschritten war. 1920 wurde der Boden mehrheitlich mit Pferden und Ochsen bearbeitet (Brugger 1985). Bereits 30 Jahre später löste der Traktor die tierischen Zugkräfte ab (Brugger 1985). Die fortschreitende Technologisierung der Landwirtschaft zusammen mit den steigenden Ansprüchen der Konsument*innen führen zu einer immer intensiveren Nutzung des Bodens (Hartmann 2008). Der Klimawandel und die verstärkte Intensivierung stellen die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen. Durch die lange Messzeitreihe und die intensive landwirtschaftliche Nutzung ist das Einzugsgebiet der Broye ideal, um die Beziehung zwischen Abflussverhalten und Landwirtschaft genauer zu untersuchen.

1.1 Stand der Forschung

Die zunehmenden hydrologischen Veränderungen auf Grund des Klimawandels führten dazu, dass das Abfluss- und Temperaturverhalten von Flüssen von vielen Forschenden untersucht wurden. Sowohl Treiber, wie auch Trends der Wassertemperatur sind gut untersucht. Eine nennenswerte Studie über die Veränderung des Abfluss- und Temperaturverhaltens von Flüssen in der Schweiz, stammt von Michel et al. (2020). Sie haben 52 verschiedene Einzugsgebiete in der Schweiz aus unterschiedlichen hydrologischen Regimen untersucht. Sie teilen die Regime nach den vier Kategorien von Piccolroaz et al. (2016) auf: mittelländisches/Jura Regime, alpines Regime, seeabwärts gelegenes Regime und stark durch Wasserkraft beeinflusstes Regime. Sie stellen fest, dass sich die Klimaerwärmung stark auf die Wassertemperatur auswirkt und diese seit 1988 stetig steigt. Nicht nur die Wassertemperatur, sondern auch das Abflussverhalten hat sich in den letzten 20 Jahren verändert. Daraus lässt sich schliessen, dass wir in Zukunft mit weiteren Änderungen in der Hydrosphäre rechnen können. Bei der Analyse des Niederschlags, einem Bestandteil der Hydrosphäre, zeigt sich eine Zunahme im Winter und eine Abnahme im Sommer (Michel et al. 2020). Bei nicht glazial gespeisten Einzugsgebieten ist der Niederschlag die wichtigste Quelle für Abfluss. Ausgelöst durch eine Veränderung im Niederschlag, reagiert das gekoppelte Abflussverhalten mit einer Zu- oder Abnahme. Im Winter steigt der Abfluss leicht an und im Sommer nimmt er ab (Michel et al. 2020).

Neben Michel et al. (2020) untersuchten weitere Forscher*innen den Einfluss von dem Klimawandel auf das Abflussverhalten. Bultot et al. (1994) untersuchten spezifisch für die Broye wie sich der Effekt des Klimawandels auf die Schneedecke im Einzugsgebiet auswirkt. Sie stellen in der Wintersaison

einen starken Rückgang in der Anzahl von Tagen, an denen der Schnee liegenbleibt, fest. Veränderungen aufgrund des Klimawandels zeigen sich in allen Skalenbereichen. Lokal, für das Einzugsgebiet der Broye, zeigen bereits Bultot et al. (1994) Veränderungen auf, schweizweit behandelt Michel et al. (2022) die Auswirkungen der Erwärmung auf die Wassertemperatur und global untersucht van Vliet et al. (2011) wie die Wassertemperatur und die Abflussmenge auf die steigende Lufttemperatur reagiert. Alle Studien zeigen auf, dass sich die Hydrosphäre bereits verändert hat und sich in Zukunft weiter verändern wird.

Veränderungen der Hydrosphäre äussern sich auch in Schwankungen der Wassertemperatur. Diese beeinflusst massgeblich die Qualität und Gesundheit des aquatischen Ökosystems (Cassie 2006). Deshalb legen weitere Forscher*innen den Fokus auf die Veränderung der Wassertemperatur. Arora et al. (2016) zeigen auf, dass die Lufttemperatur den grössten Einfluss auf die Wassertemperatur hat. Andere Faktoren wie die atmosphärische Kondition, die Topographie und die Geometrie des Flussbettes können das Wärmebudget auch beeinflussen (Cassie 2006). Im Gegensatz zu Cassie (2006) und Arora et al. (2016), untersucht Moore et al. (2005) einen weiteren Einflussfaktor der Wassertemperatur, die Vegetation. Sie finden heraus, dass sich Rodung von ufernahen Waldstücken negativ auf die Wassertemperatur auswirkt, die somit ansteigt. Eine thematisch verwandte Studie führte Wondzell et al. (2018) durch. Sie zeigen auf, dass sich das Aufforsten von Uferwäldern positiv auf die Wassertemperatur auswirkt, da Beschattung zu einer verminderten Intensität der Sonnenstrahlung führt und somit die Wassertemperatur weniger ansteigt als bei freigelegenen Ufern.

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Wassertemperatur ist die Abflussmenge. Van Vliet et al. (2011) entwickeln ein Vorhersagemodell für die Wassertemperatur, in dem die Variable des Abflussvolumen miteinbezogen wird. Aus dieser Erkenntnis resultiert eine komplexe Abhängigkeit der Wassertemperatur von allen Faktoren, welche die Abflussmenge bestimmen. Dabei dürfen anthropogene Einflüsse durch Urbanisierung, Kanalisierung, industrielle Kühlung und Bewässerung nicht vernachlässigt werden (Michel et al. 2020).

1.2 Forschungsfrage

Die oben genannten Studien zeigen das vielseitige Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen Einflussgrössen auf. Abflussveränderungen, ausgelöst durch eine Verschiebung der Niederschläge in den Winter, werden im Hinblick auf die Klimaerwärmung diskutiert.

Um ein vollständiges Wissen über die Prozesse, welche den Abfluss bestimmen zu erlangen, müssen die Wechselwirkung zwischen der Wassertemperatur und der Abflussmenge untersucht werden. Weder in den Forschungen zur Veränderung der Wassertemperatur, noch in Forschungen zu Abflussveränderungen, wurden landwirtschaftliche Veränderungen in den Fokus gestellt.

Wie bereits Moore et al. (2005) und Wondzell et al. (2018) festgestellt haben, wirkt sich eine Veränderung in der Waldfläche auf das Temperaturregime aus. Der Hauptfaktor für diese Veränderung stellt eine erhöhte oder verminderte Strahlungsintensität dar. Schilling et al. (2008) stellen fest, dass zudem die Umnutzung von mehrjähriger Vegetation zu saisonalen Kulturen einen Einfluss auf die Wasserbilanz ausübt. Sie beobachten einen Anstieg im Abflussvolumen, den sie auf die verringerte Verdunstung im Frühling und im frühen Sommer zurückführen.

Nebst der Waldfläche, beeinflusst auch die Landwirtschaft die Bedeckung durch Vegetation stark und hat somit einen grossen Einfluss auf die Strahlungsbilanz, was sich wiederum auf die Verdunstung auswirkt. Zu Beginn dieser Arbeit, war das Ziel grossräumige Veränderungen in der

landwirtschaftlichen Fläche zu finden und untersuchen, wie der Abfluss darauf reagiert. Da erste Ergebnisse keine grossräumigen Veränderungen zeigen, wurde die Forschungsfrage erweitert. Zusätzlich wird noch untersucht, ob sich die Art der Bewirtschaftung verändert hat. Dies führt zu der Forschungsfrage:

Wie wirken sich Veränderungen der landwirtschaftlichen Nutzung im Einzugsgebiet der Broye auf das Abflussverhalten im Zeitraum von 1920 bis 2018 aus?

Die Forschungsfrage wird ergänzt durch vier Hypothesen zur Broye, die sich im Laufe der Arbeit empirisch aus dem Datenmaterial ergeben haben.

1. Die landwirtschaftliche Fläche im Einzugsgebiet hat sich in den letzten 100 Jahren grossräumig verändert.
2. Die Evapotranspiration steigt seit den letzten 50 Jahren an.
3. Aus den Abflussdaten des Hitzejahres 2003 lässt sich auf eine Bewässerungsentnahme schliessen.
4. Steigende Temperaturen führen zu einer Häufung von Niedrigwasser in den Sommer- und Herbstmonaten.

Um diese Hypothesen zu untersuchen, werden Abflussmessungen der Broye analysiert. Zusätzlich werden Wassertemperaturmessungen als Ergänzung herbeigezogen. Der Grund dafür ist, dass die Abflussmessungen einen längeren Zeitraum abdecken als die Wassertemperaturmessungen. Um diese vier Hypothesen zu überprüfen, werden im Folgenden die Landnutzungsänderungen, die Trends der Abfluss- und Wassertemperatur, die Evapotranspiration, die Bewässerung und die Saisonalität untersucht.

1.3 Ziele

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist einen Beitrag zum besseren Verständnis über das Abflussverhalten der Broye, zu leisten. Dabei liegt der Fokus auf dem Zusammenspiel zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und Abflussvolumen. Diese Interaktion wurde bisher nur bedingt untersucht. Verwandte Studien stammen meist aus den USA. Nur wenige Forschungsarbeiten untersuchen Landnutzungsänderungen mit Bezug auf die Hydrosphäre vor dem Schweizer Kontext (Holzkämper et al. 2020). Diese Arbeit versucht diese Forschungslücke zu füllen.

Zusätzlich finden über das Gebiet der Broye zwei weitere Arbeiten am Geographischen Institut der Universität Bern statt. Die Doktorarbeit von Joana Eichenberger ist ein Teil des Projektes OPTAIN. Das europaweite Projekt hat sich zum Ziel gesetzt optimale Strategien für die Speicherung und Wiederverwendung von Nährstoffen und Wasser in kleinen Einzugsgebieten in verschiedenen klimatischen Zonen zu finden (OPTAIN 2020). Joana Eichenberger legt den Fokus auf das Einzugsgebiet der Petite Glâne. Das Gebiet liegt nordwestlich von dem Einzugsgebiet, welches in dieser Arbeit angeschaut wird. Zusammen bilden sie das Gesamteinzugsgebiet der Broye. Neben der Petit Glâne bezieht sich Joana Eichenberger auch auf das Gesamteinzugsgebiet der Broye. Nives Ramisberger schreibt ihre Masterarbeit über das Gebiet der Petit Glâne und unterstützt Joana Eichenberger. Diese Bachelorarbeit soll zusätzliche Informationen für diese beiden Arbeiten liefern.

1.4 Untersuchungsgebiet

Der Fokus dieser Bachelorarbeit liegt auf dem hydrologischen Einzugsgebiet (EZG) der Broye, oberhalb von Payerne (vgl. rote Markierung in Abb. 1). Die Broye ist ein Fluss im Schweizer Mittelland und fliesst durch den Kanton Waadt und Freiburg. Die Abflussmessstation von Payerne misst seit 1920 den Abfluss und verfügt somit über eine der längsten Messaufzeichnungen der Schweiz. Das EZG umfasst eine Fläche von 415.9 km². Die mittlere Höhe des EZG ist 724 m.ü.M, der höchste Punkt liegt bei 1574 m.ü.M und der Tiefste bei 368 m.ü.M (Hydrologischer Atlas 2015).

Der Standort des Einzugsgebietes der Broye

Abbildung 1: Der Standort des Einzugsgebietes der Broye in rot (SwissTopo 2022).

Piccolroaz et al. (2016) teilen die Broye dem mittelländischen natürlichem Flussregime zu. Dies wird charakterisiert durch einen tiefen anthropogenen Druck und ein tiefliegendes Flusssystem. Michel et al. (2020) ergänzen, dass der Niederschlag im Mittelland grösstenteils als Regen fällt und der Abfluss stark durch Niederschlag und Verdunstung beeinflusst wird. Da das Abflussverhalten primär durch das regionale Niederschlagsmuster geprägt wird, zeigt das Abflussverhalten eine hohe innerjährliche Variabilität auf. Der Minimalabfluss findet im Sommer statt.

Das Luftbild des Einzugsgebietes der Broye

Abbildung 2: Luftbild des Einzugsgebietes der Broye (SwissTopo 2022).

Das Einzugsgebiet ist durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung gekennzeichnet (vgl. Abb. 2). Heute erstreckt sich die landwirtschaftliche Fläche über 68% des EZG. Die Waldfläche beträgt 25% und die Siedlungsfläche 5% (Hydrologischer Atlas 2015). Das EZG kann in zwei Bereiche aufgeteilt werden: in das Broyetal und das Hinterland. Für die agrarwirtschaftliche Nutzung des Broyetals wurde die Broye bereits vor der Erhebung der Abflussmessung kanalisiert. Im Hinterland ist der Fließweg der Broye weiterhin sehr ursprünglich und naturnah. Im Broyetal am Talboden wird intensive Landwirtschaft betrieben. Tabakkulturen und deren Industriestandorte prägen das Landschaftsbild. Rinder und Pferde beweiden die Hänge. Das Hinterland ist ein Flickenteppich aus hauptsächlich landwirtschaftlich genutzten Flächen und Wald. Die Bewirtschaftung ist vielfältig und kontinuierlich treten auch Obstanlagen auf (Devanthery et al. 2016).

Tabelle 1: Diese Tabelle zeigt die landwirtschaftlich genutzte Fläche in dem EZG der Broye, erstellt nach Fuhrer et al. (2012). Die Zahlen weichen leicht von den oben angegebenen ab, da hier ein kleinerer Ausschnitt aus dem EZG gewählt wurde. Für eine Übersicht der Flächenaufteilung können die Zahlen gut verwendet werden.

Gebiet	Broye		
	Fläche in Hektaren	Fläche in Prozent (Total)	Fläche in Prozent (Landwirtschaft)
Gesamtfläche	39'200	100	
Anteil Landwirtschaft	25'400	65	100
• Ackerland	14'500	37	57
• Grasland	10'500	27	41
• Obstanbau	400	1	2

Wird die landwirtschaftliche Fläche aufgeteilt nach deren Nutzung zeigt sich, dass Ackerland mit 57% den grössten Teil der landwirtschaftlich genutzten Fläche ausmacht (vgl. Tabelle 1). Danach folgt mit 41% das Grasland und die restlichen 2% sind von Obstanlagen bedeckt.

2. Daten und Methoden

2.1 Daten

Im Folgenden wird die Datengrundlage erläutert. Für diese Arbeit werden Abfluss- und Wassertemperaturdaten vom BAFU, die Arealstatistik des Bundesamts für Statistik, die Siegfriedkarte und die Meteodaten von MeteoSchweiz verwendet.

Die Basis der Arbeit bilden die Stationsdaten von der Broye – Payerne, Caserne d'aviation. Die Station misst seit 01.01.1920 den Abfluss der Broye und seit 01.01.1976 zusätzlich noch die Wassertemperatur. Die Daten sind in täglicher Auflösung vorhanden. Die Abflussmessungen, welche verfügbar sind, reichen bis zum 30.09.2018, deshalb werden alle anderen Daten bis zu diesem Zeitpunkt angepasst. Für diese Bachelorarbeit werden hauptsächlich die Abflussmessdaten verwendet, da diese über einen längeren Zeitraum vorhanden sind. Die Wassertemperatur wird dabei als Ergänzung herbeigezogen. Diese Daten wurden mir von meiner Betreuerin Bettina Schaepli, in Form von CSV Dateien, zur Verfügung gestellt.

Die Grundlage für die Auswertung der landwirtschaftlichen Nutzung im Einzugsgebiet der Broye, ist die Arealstatistik. Seit 1980 wird vom Bundesamt für Statistik alle 12 Jahre eine neue Erhebung durchgeführt, wobei die gesamte Fläche der Schweiz in die vier Hauptkategorien, Siedlung, Landwirtschaft, Wald und unproduktive Fläche, und in 72 Unterkategorien der Landnutzung eingeteilt wird. In dieser Arbeit wird ausschliesslich die Einteilung in die vier Hauptkategorien verwendet. Für diese Arbeit wird die Arealstatistik von 2013 – 2018 benutzt. Die Geobasisdaten werden für die geographischen Informationssysteme in einer Hektarauflösung bereitgestellt. Die Daten sind auf opendata.swiss als CSV-Datei verfügbar.

Das Kartenmaterial ergänzt die Arealstatistik für die Jahre vor der ersten Erhebung der Arealstatistik. Die verwendeten Kartenausschnitte sind aus der Siegfriedkarte, im Massstab 1:25'000. Die Karten von

1920 sind zwischen 1909 und 1912 erstellt worden. Die Kartenblätter wurden aus dem Onlineportal von GeoVITE heruntergeladen und im ArcGIS bearbeitet.

Zusätzliche Informationen über das Einzugsgebiet der Broye werden über verschiedene Messstationen von MeteoSchweiz gewonnen. Dabei sind die Niederschlagsmessungen zentral, die zusammen mit dem Abfluss Rückschlüsse auf die Verdunstung geben können. Zu dem manuellen Netzwerk gehören die Stationen Payerne Ville, Moudon und Semsales, diese decken das Einzugsgebiet geographisch gut ab und umfassen teilweise auch zeitlich die gesamte Abflussmessreihe. Stationen, die dem manuellen Netzwerk angehören, messen die Niederschlags- und Schneemenge einmal täglich und werden dann per SMS an MeteoSchweiz übermittelt (MeteoSchweiz 2020). Eine weitere Station, Payerne d'aviation, gehört zum automatischen Messnetzwerk, was alle 10 Minuten aktuelle Daten zu Wetter und Klima erfasst und direkt von MeteoSchweiz auf ihre Qualität geprüft wird (MeteoSchweiz 2020). Unter anderem misst diese Station Parameter, wie die Globalstrahlung, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit. Diese Grössen werden für die Berechnung der potenziellen Evapotranspiration gebraucht. Die Globalstrahlung wurde erstmals 1980 erhoben, demnach kann die potenzielle Evapotranspiration erst ab 1980 berechnet werden. Für die Berechnung der Evapotranspiration, werden die Daten in täglicher Auflösung verwendet.

2.2 Methoden

Die Datenauswertung findet in dem Programm R statt, das sich besonders gut für statistische Auswertungen eignet und einfach zu handhaben ist (R Core Team 2022). Dabei ist wichtig, den Datensatz auf fehlende Werte zu kontrollieren. Sind Lücken vorhanden werden diese gekennzeichnet. Zudem muss beachtet werden, dass 2018 nicht als komplettes Kalenderjahr abgebildet ist und nur bis Ende September reicht. Trotzdem ist 2018 in der Datenauswertung miteinbezogen, da dieses Jahr als besonders heiss und trocken gilt und deshalb interessante Erkenntnisse liefern könnte (Imfeld et al. 2022).

2.2.1 Das Erfassen von Landnutzungsänderungen

Die Landnutzungsveränderungen sind seit der Erhebung der Arealstatistik digital vorhanden. Die Arealstatistik von 2018 beinhaltet 72 Kategorien der Landnutzung. In dieser Arbeit wird mit einer Zusammenfassung in vier Kategorien gearbeitet: Siedlung, Landwirtschaft, Wald und unproduktive Fläche. Der Datensatz der Arealstatistik muss zuerst in R eingelesen werden und bearbeitet werden, um ihn für die Weiterverarbeitung in ArcGIS zu nutzen (ESRI 2021). Im ArcGIS wird die Arealstatistik in einem ersten Schritt auf die Fläche des EZG der Broye zugeschnitten, mithilfe der Clip Funktion. Für die Berechnung der prozentualen Flächenanteilen der vier Landnutzungstypen ist der Punktdatensatz mithilfe des Buffertools zu einem Polygondatensatz umgewandelt worden.

Da die Arealstatistik erstmals 1980 erstellt wurde, fehlen genaue Angaben zu Beginn von 1920. Mithilfe von Karten aus 1920 und dem Programm ArcGIS wird ein Polygondatensatz der Waldfläche erstellt. Im Editor werden die Waldstücke von Hand einzeln eingezeichnet und am Schluss zusammenhängende Waldstücke verbunden. Die Waldfläche ist dabei ein Proxy für Veränderungen in der landwirtschaftlichen Fläche. Diese Annahme basiert darauf, dass sich die Waldfläche negativ proportional auf die landwirtschaftliche Fläche auswirkt. Nimmt die Waldfläche ab, nimmt die landwirtschaftliche Fläche folglich zu, da auf der gerodeten Fläche Kulturpflanzen angebaut werden. Da die Waldfläche eine einfach zu messende Grösse ist und einen grossen Teil des heutigen EZG bedeckt, eignet sie sich gut als Proxy. Besonders interessant sind grossflächige Waldstücke, die

gerodet wurden. Werden solche Vorkommnisse der Abholzung entdeckt, können diese mit den Abflussdaten der Broye verglichen werden, um auf potenzielle Abhängigkeiten schliessen zu können.

Zu Beginn der Arbeit wurde versucht landschaftlichen Veränderungen im EZG zu finden und in einem weiteren Schritt wird untersucht, ob sich dieses Ereignis in den Abfluss- oder Temperaturkurven spiegelt. Aufgrund der Ergebnisse aus dem ersten Teil wurde die Erarbeitungsmethode umgedreht. Da keine grossflächigen landschaftlichen Veränderungen im EZG stattgefunden haben, werden die Abfluss- und Temperaturmessdaten auf Trends untersucht. Anschliessen werden für diese Veränderungen potenzielle Ursachen gesucht.

2.2.2 Die Durchführung von Trendanalysen

Im weiteren Vorgehen werden die Wassertemperaturen und Abflussmessungen auf einen allgemeinen Trend untersucht. Dafür wird eine Regressionsgerade durch die Datenpunkte gelegt. Weist die Regressionsgerade eine signifikante Steigung auf, gilt dies als Evidenz einer langzeitlichen Veränderung und wird als Trend angesehen. Dieses Vorgehen ist verbreitet und Lepori et al. (2014) und Michel et al. (2020) haben ebenfalls eine Trendanalyse angewendet. Die lineare Regression ist geeignet, um eine langzeitliche Veränderung sichtbar zu machen, hingegen nicht für kurzzeitige Veränderungen. Der Abfluss ist eine hochvariable Messgrösse und weist starke jährliche Schwankungen auf. Die lineare Regression ist ungeeignet diese kurzzeitigen Schwankungen sichtbar zu machen. Deswegen ist eine Kombination mit einem weiteren Tool unerlässlich.

Für eine detailliertere Darstellung der Daten ist das Tool STL geeignet. STL teilt eine Zeitreihe in einen Trend, eine saisonale Komponente und einen Rest, sogenannter Noise, auf. Dieser Algorithmus basiert auf der Loess Funktion (Cleveland et al. 1990). Der Trend verkörpert die längerfristigen Änderungen in der Datenreihe, ohne saisonale Schwankungen. Damit können jährliche und dekadische Schwankungen sichtbar gemacht werden. Diese Methode ist robust gegen Ausreisser und kann mit fehlenden Werten umgehen (Cleveland et al. 1990). Damit eine klare Unterscheidung zwischen dem längerfristigen Trend, berechnet mit der linearen Regression, und dem Trend erstellt mit STL gemacht werden kann, wird nur von Trend gesprochen, wenn sich eine langfristige Änderung zeigt. Ansonsten wird von einer Kurve gesprochen, wenn die Daten mithilfe von STL bearbeitet worden sind.

2.2.3 Die Berechnung der Evapotranspiration

Das Tool STL kann ebenfalls auf weitere Grössen, wie den Gebietsniederschlag angewendet werden. Der Gebietsniederschlag über dem EZG ist eine wichtige Grösse für die Berechnung der Verdunstung. Im EZG der Broye befinden sich drei Niederschlagsmessstationen von MeteoSchweiz (vgl. Abb. 3). Moudon und Payerne messen bereits seit Beginn der Abflussmessreihe und Semsales misst seit 1969. Die Messungen sind in täglicher Auflösung vorhanden. Mithilfe dieser drei Messstationen kann der Gebietsniederschlag berechnet werden. Die Gesamtfläche des EZG beträgt 415.9 km². Die EZG Fläche wird aufgeteilt in drei Bereiche, dem jeweils der Niederschlagsmesswert (N) der nächstliegenden Messstation zugeteilt wird (vgl. Abb. 3). In der folgenden Formel (1) wird der Niederschlagswert mit der Grösse des Bereichs multipliziert und anschliessend werden alle drei Bereiche addiert. Damit der Niederschlag mit den Abflusswerten verglichen werden kann, muss der Niederschlag in Sekunden umgerechnet werden und Quadratmeter in Kubikmeter umgewandelt werden.

$$\frac{N_{Moudon} * 205'900'000 + N_{Payerne} * 70'000'000 + N_{Semsales} * 140'000'000}{24 * 60 * 60 * 1000} \quad (1)$$

Für die Zeitperiode vor 1969, existieren noch keine Messdaten für die Station Semsales. Deshalb werden als Annäherung die Messdaten der Station Moudon, welche geographisch am Nächsten von Semsales liegt, in den Datensatz von Semsales kopiert.

Standorte der Wetterstationen im Einzugsgebiet der Broye

manuelle Niederschlagsmessstationen von MeteoSchweiz

Abbildung 3: Die Standorte der Meteostationen im EZG der Broye aufgeteilt in drei Bereiche.

Die Verdunstung wird stark durch die Vegetationsbedeckung beeinflusst und lässt Rückschlüsse auf deren Bearbeitung und Art der Kulturen ziehen. Die Grundlage für die Berechnung ist eine vereinfachte Annahme der Wasserbilanzgleichung:

$$N_{EZG} - Q_{Payerne} = ET_a \quad (2)$$

N_{EZG} : Niederschlag über dem Einzugsgebiet

$Q_{Payerne}$: Abfluss an der Messstation Payerne

ET_a : reale Verdunstung

Für die Durchführung dieser Berechnung muss der Niederschlag über dem Einzugsgebiet angepasst werden, da er hoch variabel ist und nicht regelmässig jeden Tag fällt. Durch die oben gezeigte Formel (2) gibt es einen Nullwert, wenn an diesem Tag kein Niederschlag fällt. Das stellt ein Problem dar, da für den Vergleich eine kontinuierliche Niederschlagskurve notwendig ist. Um Nullwerte zu eliminieren und die Niederschlagskurve weniger stark schwankend zu gestalten, sind die Niederschlagswerte auf 30 Tage gemittelt. Dies führt zu einer Gebietsniederschlagskurve, welche mit den Abflussmessungen verglichen werden kann und ungefähr in der gleichen Grössenordnung liegt.

Die Wasserbilanzgleichung vernachlässigt viele Faktoren, wie z.B. die Speicheränderung oder die unterirdischen Entwässerungssysteme in ein anderes Gewässer. Dennoch ist die Gleichung eine gute Annäherung an die Evapotranspiration (ET). Als Kontrolle wird mithilfe der Stationsdaten von Payerne und der Gleichung von Penman-Moneith die potenzielle ET, die maximal mögliche ET, berechnet.

Dieser Vergleich ist jedoch kritisch zu betrachten, da mit Penman-Moneith die potenzielle ET berechnet wird, hingegen mit der Wasserbilanzgleichung die reale ET (Fohrer et al. 2016). Befinden sich beide in einer ähnlichen Grössenordnung und zeigen in etwa denselben Verlauf oder Trend an, wird die reale ET als korrekt angesehen.

2.2.4 Die Ermittlung von Bewässerungsentnahmen

Eine weitere Grösse, welche den Wasserhaushalt der Broye beeinflusst, ist die anthropogene Wasserentnahme zur Bewässerung. Um die Wasserentnahme zu quantifizieren wird der Abfluss des Hitzejahres 2003 mit dem des Referenzjahres 1922 verglichen. Die quantitativen Angaben zur Wasserentnahme von Fuhrer et al. (2012) dienen dazu den natürlichen Verlauf des Abflusses zu rekonstruieren.

Der Klimawandel äussert sich als Temperaturanstieg im Gewässersystem. Um herauszufinden, ob sich der Klimawandel auch in anderen Bereichen zeigt und wie sich das System zukünftig weiterentwickeln könnte, werden die Parameter Niedrigwasser und Veränderungen in der Saisonalität der Niederschläge und des Abflussvolumens analysiert.

Für die Analyse der Daten wird das Statistikprogramm R verwendet (R Core Team 2022). Alle Darstellungen wurden selbst erstellt. Bei Linienplots muss beachtet werden, dass diese Kurven eine Reduktion und Zusammenfassung der ursprünglichen Daten darstellen. Die Loessfunktion von STL glättet die Daten, das heisst die Schwankungen innerhalb der Daten werden minimiert, um Veränderungen sichtbar zu machen.

3. Ergebnisse

3.1 Landnutzungsänderungen

Das EZG der Broye wird heute intensiv landwirtschaftlich genutzt und bedeckt fast 70% der Fläche. Wie sich die landwirtschaftliche Fläche in den letzten 100 Jahren entwickelt hat, kann anhand der Veränderung der Waldfläche abgelesen werden. Nachdem die Waldfläche von 1920 kartiert und mit dem heutigen Waldbestand verglichen wurde, wird ersichtlich, dass sich die Waldfläche nur in geringem Masse verändert hat (vgl. Abb. 4).

Abbildung 4: Die linke Karte zeigt den aktuellen Stand der Landnutzung aufgeteilt in die drei Kategorien Siedlung, Landwirtschaft und Wald. Auf der rechten Karte ist die Waldfläche von 1920 zu sehen.

Das Mittelland wurde schon früh intensiv bewirtschaftet und dafür Waldfläche gerodet (Schmidhauser und Schmithüsen 1999). Die Auswirkungen der Waldrodung wurden im 19. Jahrhundert offensichtlich. Schutzwälder verloren ihre Funktion und vermehrt traten Überschwemmungen und Rutschungen auf. Diese Entwicklung führte zur Einführung des Forstpolizeigesetzes. Zentrale Zielsetzungen des Forstpolizeigesetz von 1876 sind die Wiederherstellung und Erhaltung von Schutzwälder im Hochgebirge, die Wiederaufforstung von Quellgebieten, sowie die Aufforstung von übernutzten Waldbeständen (BV 1876, AS 2 353). Das Gesetz resultiert in einem Verbot, Waldfläche für agrarwirtschaftliche Nutzung zu roden und erlaubt nur die Ernte von so viel Holz, wie auch nachwachsen wird (Sommer 2021). Aufgrund der Einführung des Forstpolizeigesetzes haben sich die Waldflächen von 1920 bis heute nur minimal verändert. Ereignisse der Waldrodung konnten nicht gefunden werden.

Wie bereits erwähnt wurde, spielt die Sonneneinstrahlung auf die Gewässeroberfläche eine wichtige Rolle im Wassertemperaturregime eines Flusses. Die Beschattung der Oberfläche kontrolliert massgebend das einfallende Sonnenlicht. (Moore et al. 2005). Wird der Fokus auf Waldflächen nahe dem Flusslauf gelegt, zeigt sich das gleiche Bild: Veränderungen von ufernahem Gehölz sind ebenso klein wie bei der allgemeinen Waldfläche und keine grösseren Veränderungen sind ersichtlich. Zusätzlich begann die Messung der Wassertemperatur 50 Jahre später als bei der Abflusstemperatur. Das reduziert zusätzlich den Raum für Veränderungen.

3.2 Trend

Da die landwirtschaftliche Nutzfläche keine grossen Veränderungen zeigt, wird die Strategie geändert. Von den Abflussdaten soll auf mögliche Änderungen im Umfeld geschlossen werden. Die Abfluss- und Wassertemperaturdaten sind in R mit dem Tool STL bearbeitet und mithilfe der linearen Regression auf einen langfristigen Trend geprüft worden.

3.2.1 Abfluss

Die Abflusskurve der Broye zeigt keinen eindeutigen linearen Trend an. Die Regressionsgerade bestätigt die Vermutung, dass kein langfristiger Trend vorhanden ist. Die Kurve zeigt ausgeprägte jährliche Schwankungen mit längerfristigen Hoch- und Tiefphasen (vgl. Abb. 5). Werden meteorologische Grossereignisse mit der Abflusskurve verglichen, können Abhängigkeiten aufgezeigt werden.

Abbildung 5: Die Abflusskurve der Broye geplottet mit dem Tool STL. Die vertikale Achse beschreibt den Abfluss in Kubikmeter pro Sekunde und auf der horizontalen ist das Datum abgebildet.

Diese Grossereignisse, welche sich in der Abflusskurve (vgl. Abb. 5) äussern, sind:

- 1921: Auf einen überdurchschnittlich trockenen und warmen Winter folgt ein ungewöhnlich heisser Sommer. Im Juli und Oktober wurden bis anhin betrachtete Temperatur und Sonnenscheindauer Rekorde verzeichnet (MeteoSchweiz 2016a).
- 1940-1950: Sehr tiefe Wasserstände fallen zusammen mit aussergewöhnlich hohen Temperaturen. 1947 ist bis heute ein Extrem in der Hitze und Trockenheit (Imfeld et al. 2022).
- 1965: Der Abflusspeak entsteht durch eine ungewöhnlich niederschlagsreiche Phase in den Monaten April, Mai und Juni. Vor allem die Alpennordseite ist betroffen. Es wurden Höchstwerte für die Zweimonatssumme gemessen (MeteoSchweiz 2016b).
- 1971/1972: Die bereits seit dem Dezember 1971 anhaltenden milden Temperaturen und die Trockenheit nördlich der Alpen setzt sich bis in den März 1972 fort (MeteoSchweiz 2016c).

- 1980-1990: Kalte Temperaturen und viel Niederschlag führen zu einer Periode mit hohen Abflüssen (Imfeld et al. 2022).
- 2003, 2018: Hitzesommer, die als einzelne Jahre herausstechen, in denen der Abfluss besonders tief ist (Imfeld et al. 2022).

Obwohl kein langfristiger Trend in den Abflussdaten der Broye ersichtlich ist, zeigen sich die oben genannten Grossereignisse in der Abflusskurve. Meteorologische Bedingungen, wie der Niederschlag oder die Temperatur wirken sich massgeblich auf das Abflussverhalten der Broye aus.

3.2.2 Wassertemperatur

Zusätzlich zu dem Abfluss wird bei der Messstation von Payerne seit 1976 die Wassertemperatur gemessen. Die lineare Regression zeigt einen Anstieg von $0.44 \text{ }^\circ\text{C}$ pro Dekade, der in der Abbildung 6 gut ersichtlich ist. Diese Erwärmung übersteigt die Erkenntnisse von Michel et al. (2020) die einen Anstieg von $+0.33 \pm 0.03 \text{ }^\circ\text{C}$ in der Periode von 1979-2018 feststellen.

Abbildung 6: Der Verlauf der Wassertemperaturkurve von 1976 bis 2018 erstellt mit dem Tool STL.

Genauer betrachtet ist der Wassertemperaturanstieg nicht kontinuierlich. In den Jahren 1987 und 1988 gibt es einen Temperatursprung und die Wassertemperatur erhöht sich schlagartig um 1 Grad und bleibt dann auf diesem Niveau (vgl. Abb. 6). Dieses Phänomen ist bereits von Hari et al. (2006) beobachtet worden. Hari et al. (2006) führen das Phänomen auf den ähnlichen Anstieg in der Lufttemperatur zurück, da sich keine abrupten Änderungen in dem Abflussverhalten, Niederschlag, Wolkenbedeckung oder Luftdruck zeigen. Auch im Falle der Broye ist keine abrupte Änderung im Abflussverhalten in den Jahren 1987 und 1988 zu sehen. Wird die Wassertemperaturkurve in zwei Perioden, eine vor und eine nach dem Sprung, aufgeteilt, zeigt sich ein anderes Bild. Der Anstieg der linearen Regression ist nach dem Sprung mit $0.26 \text{ }^\circ\text{C}$ pro Dekade, kleiner als bei Betrachtung der gesamten Periode. Dieses Erkenntnis widerspricht Hari et al. (2006), die für ausgewählte Schweizer Gewässer keinen Trend nach dem Sprung feststellen. Ich vermute der Grund für diese Differenz ist, dass Hari et al. (2006) eine kürzere Zeitspanne, nämlich von 1978 – 2002, untersucht haben. Sie beobachten, dass die Wassertemperatur auch nach dem Lufttemperaturanstieg, konstant bleibt. In der Regel zeigen Flüsse im Mittelland, so auch die Broye, jedoch einen linearen Zusammenhang zwischen Lufttemperatur und Wassertemperatur (BAFU 2012). Dieses Erkenntnis bestätigt die Hypothese, dass sich nach dem Lufttemperatursprung ein positiver Trend in der Wassertemperatur zeigt.

3.3 Evapotranspiration

Eine weitere Grösse zur Beschreibung des Zustands der Hydrosphäre, ist die Evapotranspiration. Zur Berechnung der ET werden Abfluss- und Niederschlagsmessungen verwendet. Der Abfluss wird stark von dem Niederschlag beeinflusst, jedoch nicht ausschliesslich davon bestimmt. Um den Einfluss von weiteren Faktoren, unter anderem der Landwirtschaft, zu untersuchen ist diese Kurve ungeeignet, da sie primär dasselbe Verhalten wie der Niederschlag zeigt und andere Faktoren nicht ersichtlich sind. Um den Unterschied zwischen der Abflusskurve und der Niederschlagskurve deutlicher zu machen wird der Abfluss vom Niederschlag subtrahiert. Die Differenz entspricht der ET, welche stark durch die Vegetationsbedeckung beeinflusst wird. Die ET setzt sich aus drei verschiedenen Komponenten zusammen (Fohrer et al. 2016):

1. Evaporation ist die Verdunstung über einer freien Wasserfläche, unbewachsenen oder künstlichen Oberflächen.
2. Transpiration ist die Verdunstung durch Pflanzenoberflächen.
3. Interzeption ist die direkte Verdunstung von Niederschlag auf Pflanzenoberflächen.

Die potenzielle ET (vgl. rote Linie in Abb. 7) beschreibt die maximal mögliche ET bei unlimitierter Wasserverfügbarkeit. Die reale ET (vgl. orange und gelbe Linie in Abb. 7) bezieht die gegebenen meteorologischen Standortbedingungen und die Wasserverfügbarkeit mit ein. Da die Wasserverfügbarkeit oft limitiert ist, liegt die reale ET meist tiefer als die potenzielle ET. Im Vergleich zwischen den beiden ET muss beachtet werden, dass die potenzielle ET punktuell für den Standort Payerne berechnet wurde, hingegen bezieht sich die reale ET auf die Verdunstung über dem gesamten EZG.

Abbildung 7: Die potenzielle ET ist mithilfe der Penman-Moneith Gleichung und den Messdaten der Station Payerne berechnet worden. Die reale ET ist mit der Gleichung (2) Niederschlag minus Abfluss berechnet worden. Ab 1969 kommt die dritte Messstation Semsales dazu, dargestellt in Gelb. Die Extrapolation der Darstellung führt zu einer Überkorrektur des Verlaufes, besonders an den Anfängen und Enden der Kurven. Die Station Moudon weist 2006 eine Messlücke von 3 Monaten auf, diese wird kompensiert durch die anderen Niederschlagsmessungen und die Darstellungsform der Abbildung.

Die Verdunstung hängt unter anderem von der Temperatur, der Globalstrahlung und der Vorfeuchte ab (Fohrer et al. 2016; Hirschi et al. 2020). Ausgelöst durch den Klimawandel steigen die Lufttemperaturen kontinuierlich und immer weiter an. Die potenzielle ET reagiert am sensibelsten auf die steigenden Lufttemperaturen, da sie von einer unbeschränkten Wasserverfügbarkeit ausgeht und dies keinen limitierenden Faktor darstellt. Besonders stark zeigt sich dieser Effekt in den Hitzejahren 2003, 2015 und 2018 in denen die potenzielle ET einen starken Ausschlag zeigt (vgl. rote Linie in Abb. 7). Diese Peaks sind in den realen ET weniger stark ersichtlich. Die reale ET teilt sich ab 1967 in zwei unterschiedliche Kurven auf, da ab dann die dritte Station Semsales in die Berechnung miteinbezogen wird (vgl. gelbe Linie in Abb. 7). Die Kurve zeigt höhere Werte an, weil die Messstation Semsales höhere Niederschlagswerte aufzeichnet als Moudon und Payerne und deshalb mehr Wasser zu Verdunstung verfügbar ist (Siehe Anhang 1). Die reale ET, berechnet mit den Stationen Moudon,

Semsaales und Payerne (vgl. gelbe Linie in Abb. 7) zeigt einen weniger deutlichen zunehmenden Trend an als die potenzielle ET.

Die Niederschlagsmessreihe von Moudon, wird für die Berechnung des Gebietsniederschlags benötigt, der wiederum für die Berechnung der Verdunstung zentral ist. Die Messreihe von Moudon weist einige einzelne fehlende Messwerte auf. Weiter fehlt in der Messreihe eine Periode von 3 Monaten im Jahr 2006. Diese Datenlücken werden beigelassen, da die Berechnungen sehr allgemein sind und zudem von den anderen Stationen kompensiert werden. Mithilfe des Tools STL wird zudem die Darstellung geglättet und ein natürlicher Verlauf erstellt, der die Lücke überspielt.

Neben der Lufttemperatur, der Globalstrahlung und der Vorneuchte als wichtigste Einflussgrößen beeinflussen weitere Treiber wie die Advektion, das pflanzenverfügbare Wasser, die CO₂ Konzentration und die Windgeschwindigkeit die ET (Hirschi et al. 2020). Zusätzlich übt die Vegetationsbedeckung einen starken Einfluss auf die ET aus. Hirschi et al. (2020) besagt, dass über Wälder im Durchschnitt eine höhere ET stattfindet als über Grasland. Wird Wald durch Grasland ersetzt nimmt die ET ab und der sensible Wärmefluss wird erhöht, was die oberflächennahe Atmosphäre erwärmt. Während einer Dürreperiode trocknet das Grasland aus und eine erhöhte Erwärmung über dem Boden findet statt. Das führt zu einer positiven Rückkopplung, da die Erwärmung wiederum die ET erhöht. Wälder hingegen können die Wärme besser zirkulieren und wieder abgeben und sind weniger stark von einer Hitzeperiode betroffen. Über Grasland hingegen führt die positive Rückkopplung zu einem stabileren Zustand, der schwieriger ist zu durchbrechen. Deshalb können sich Dürreperiode über Grasland künstlich verlängern (Hirschi et al. 2020).

Zudem wirkt sich auch die anthropogene Bewässerung auf die ET aus. Im Vergleich weist ein bewässertes Feld eine höherer ET auf, als ein nicht bewässertes Feld (Hirschi et al. 2020). Die Erwärmung des nahen Bodens in einem bewässerten Feld ist jedoch weniger stark, da durch die erhöhte Verdunstung mehr Wärme aus der Umgebung entzogen wird (Hirschi et al. 2020).

3.4 Bewässerung

Besonders in trockenen und heißen Sommern wird den Flüssen viel Wasser entnommen, um die landwirtschaftlichen Flächen zu bewässern. Am Beispiel von dem Hitzesommer 2003 ist zu sehen, dass 5x mehr Wasser entzogen wurde, als durchschnittlich in den Jahren davor (vgl. Tabelle 2). Besonders bewässerungsintensiv sind die Monate August und September (Führer 2012). Führer (2012) bemerkt, dass die Schätzungen für die Bewässerung insbesondere in Trockenjahren zu gering ausfallen.

Tabelle 2: nach Führer (2012). Zeigt wie viel Wasser für die Bewässerung aus der Broye im Durchschnitt entnommen wird und wie stark der Hitzesommer 2003 von diesen Werten abweicht.

Wasserentnahme aus der Broye in Mio. m³		
	Broye Mittelwerte für 1981-2010	Broye Trockenjahr 2003
Januar	0.0	0.0
Februar	0.0	0.0
März	0.0	0.1
April	0.1	0.0
Mai	0.1	0.0
Juni	0.5	4.6
Juli	2.0	8.1
August	1.1	9.0
September	0.1	0.0
Oktober	0.1	0.0
November	0.0	0.0
Dezember	0.0	0.0
Total	4.1	21.7

In den Jahren 2015 und 2018 wurde ein Entnahmeverbot mit Ausnahmen und teilweise sogar ein absolutes Entnahmeverbot eingeführt. Wie stark sich eine Bewässerungsentnahme auf die Wassermenge auswirkt, ist am Vergleich der Jahre 2003 und 1922 zu sehen.

Während im Referenzjahr 1922 der Abfluss sehr sensitiv auf Niederschlag reagiert und ansteigt sobald mehr Niederschlag fällt, fallen diese Impulse 2003 aus (vgl. Abb. 8). Ab April bis August sinkt der Wasserspiegel stetig, trotz fallenden Niederschlägen. Im September steigen die Niederschlagswerte stark an und die Abflussmenge reagiert verzögert und nur minimal auf diese Niederschläge. Die Abbildung 8 zeigt die Abhängigkeit von Abfluss und Niederschlag auf, ist aber eine stark vereinfachte

Abbildung 8: Die Niederschlagskurve und Abflussganglinie von den Jahren 2003 und 1922 werden miteinander verglichen. Die Extrapolation der Darstellung führt zu einer Überkorrektur des Verlaufes, besonders an den Anfängen und Enden der Kurven.

Näherung und vernachlässigt die Komplexität der Zusammensetzung des Abflusses. Viele weitere Faktoren, wie die Verdunstung, Bodeninfiltration und die Temperatur werden weggelassen. Die Abflusswerte weisen teilweise höhere Werte als der Niederschlag auf, was nicht realistisch ist. Diese Fehlerquelle könnte wahrscheinlich verhindert werden, in dem zusätzliche Messtationen für den Gebietsniederschlag verwendet würden. Somit könnte auf eine Extrapolation über grosse Distanzen, die Ungenauigkeiten bringt, verzichtet werden. Zudem zeichnet die Niederschlagsmessstation Semsales im Schnitt höhere Messwerte als Moudon und Payerne auf (Siehe Anhang 1), was 1922 die Niederschlagswerte noch leicht erhöhen würde.

Mithilfe der Angaben zur Wasserentnahme von Fuhrer (2012) kann der natürliche Abfluss der Broye rekonstruiert werden. Dafür wird zu den gemessenen Abflusswerten die Wasserentnahme addiert. Dafür wird die Wasserentnahme, angegeben in Menge pro Monat umgerechnet in Menge pro Sekunde, um in der gleichen Grössenordnung wie die Abflussmessungen zu sein. Beim tiefsten Wasserstand im August wurde dreimal so viel Wasser aus der Broye entnommen, wie als Restmenge im Fluss abgeflossen ist (vgl. Abb. 9). Die rekonstruierte natürliche Abflusskurve, zeigt Anfang Oktober eine starke Abnahme, da Fuhrer (2012) keine Wasserentnahme angibt. Diese starke Abnahme ist nicht realistisch, vor allem weil zu diesem Zeitpunkt der Niederschlag wieder stark zugenommen hat. Das

weist auf eine Wasserentnahme trotz der Niederschläge hin, die von Fuhrer (2012) nicht erfasst wurde.

Abbildung 9: Zusätzlich zu der Niederschlagskurve und der Abflusskurve ist in rot die Abflussganglinie ohne Bewässerungsentnahme dargestellt. Diese Darstellung basiert auf den Daten von Fuhrer (2012). Die Extrapolation der Darstellung führt zu einer Überkorrektur des Verlaufes, besonders an den Anfängen und Enden der Kurven.

3.5 Niedrigwasser

Niedrigwasser ist ein natürliches Phänomen, welches in regelmässigen wiederkehrenden Abständen auftritt. In nicht alpinen Regionen beschränkt sich Niedrigwasser meist auf die Spätsommer- und Herbstmonate, da sich in diesen Jahreszeiten weniger Abfluss bildet. Meteorologische Bedingungen sind oft der primäre Auslöser einer Niedrigwasserphase. Im Falle der Broye wäre ein typisches Auslöseereignis für Niedrigwasser das Ausbleiben von Regen mit zeitgleicher hoher Verdunstung (Schmocker / Menzel 2016). Für die Landwirtschaft sind solche Phasen prekär, denn wenn der Niederschlag über längere Zeit ausbleibt, sind Landwirt*innen auf zusätzliches Wasser für die Bewässerung angewiesen. Ist die verfügbare Wassermenge jedoch bereits tief, werden Wasserentnahmeverbote eingeführt.

Für die Analyse der Niedrigwasserstände in der Broye musste zuerst eine Definition von Niedrigwasser erstellt werden. In dieser Arbeit ist ein Wasserstand als Niedrigwasser definiert, wenn er einen berechneten Grenzwert unterschreitet. Die Grundlage für die Berechnung ist der Q347. Der Q347 ist ein Wert, welcher den Abfluss beschreibt, der an 347 Tagen oder in 95% der Zeit überschritten ist (Schmocker-Fackel et al. 2021). Auch bildet der Q347 die Berechnungsgrundlage für den gesetzlichen Mindestabfluss. Zudem sind die Abflussdaten für eine robustere Zeitreihe auf 7 Tage gemittelt worden. Somit sind die Werte weniger anfällig auf Messfehler oder Ausreisser.

Für die Berechnung des Grenzwertes wurde die Referenzperiode 1920-1929 verwendet. Dabei wurde für jedes Jahr der Referenzperiode einzeln der Q347 berechnet. Die 10 Einzelwerte werden addiert und danach wieder durch 10 dividiert, um den durchschnittlichen Q347 dieser Zeitperiode zu ermitteln. Unterschreitet der gemittelte Abfluss diesen Wert, gilt der Abflussstand als Niedrigwasser. Der Durchschnittswert über die 10 Jahre der Referenzperiode beträgt einen Mindestabfluss **von 1.45** [m³/s]. Dieser Wert ist rund 5-mal kleiner als der durchschnittliche Abfluss, der 7.71 [m³/s] beträgt. Mithilfe dieser Definition von Niedrigwasser werden über die gesamte Messzeitreihe 6,25% der täglichen Abflusswerte als Niedrigwasser klassifiziert.

Abbildung 10: Die Häufigkeit von Niedrigwasser in den Jahren 1920 bis 2018. Ein Niedrigwasser wird dann registriert, wenn der Abfluss einen Grenzwert unterschreitet.

Die Niedrigwasserdaten zeigen in ihrem zeitlich Auftreten eine homogene Verbreitung (vgl. Abb. 10). Das Auftreten von Niedrigwasser korreliert invers mit der Abflusskurve (vgl. Abb. 5). Das Auftreten von Niedrigwasser hängt neben der Abflussmenge auch von den meteorologischen Bedingungen ab. In der Abbildung 10 sticht das Jahr 1921 hervor, es gilt als ein sehr trockenes Jahr mit einem heißen Sommer, der besonders in der zweiten Jahreshälfte zu tiefen Abflussmengen führt. Auch in der Trockenperiode von 1940-1950 häufen sich tiefe Wasserstände. Nach der sehr nassen Periode von 1980-1990 mit hohen Abflussvolumen und wenig Niedrigwasser steigt die Häufung von längeren Niedrigwasserperioden wieder an. Dieser Anstieg hält bis zum Ende der Messungen an. Im Gesamtbild ist es keine herausstechende Phase.

Die Abbildung 11 zeigt aufgeteilt nach Monaten, dass etwa 50% aller Niedrigwasser im August und September auftreten. Die Sommer- und Herbstmonate machen zusammen fast 95% der Niedrigwasser aus. In den Wintermonaten mit Dezember, Januar und Februar tritt nur in wenigen Ausnahmen Niedrigwasser ein. In nicht-alpinen Regionen tritt laut BAFU (2021) in den Frühlingsmonaten März, April und Mai, kein Niedrigwasser ein, was mit den Daten von der Broye übereinstimmt.

Abbildung 11: Das Auftreten von Niedrigwasser aufgeteilt nach Monaten.

3.6 Veränderungen in der Saisonalität

Die saisonalen Schwankungen von Niederschlag und Temperatur wirken sich direkt auf die landwirtschaftlichen Erträge aus. Besonders in den Sommer- und Herbstmonaten ist die Landwirtschaft auf Wasser angewiesen, damit die Ernte gesichert werden kann. Um Prognosen für die zukünftige Saisonalität machen zu können, werden vergangene Entwicklung analysiert.

Abbildung 12: Der Niederschlag ist aufgeteilt nach Jahreszeiten. Die Boxplots sind in dekadische Schritte aufgeteilt. Der Niederschlag ist in m^3/s dargestellt.

Saisonale Veränderungen im Niederschlagsmuster wirken sich auf die Abflussbildung aus. In der Abbildung 12 wurde für die Analyse der Niederschlagsverteilung, der Niederschlag in die vier Jahreszeiten aufgeteilt und in dekadischen Schritten abgebildet. Alle Jahreszeiten weisen Niederschlagswerte zwischen 10-20 m^3/s auf. Die Niederschläge im Frühling, Sommer und Herbst weisen keine Veränderung und keinen Trend auf. Im Winter ist ein Trend ersichtlich der zu einem Anstieg der Niederschlagsmenge führt. Der Niederschlag hat sich im Vergleich von der Periode 1920-1940 zu der Periode 1990-2010 bereits um 30% erhöht.

Die Abflussmengen weisen ein anderes Bild auf (Siehe Abb.13). Das Abflussvolumen weist monatliche Diskrepanzen auf. Im Sommer und Herbst ist der Abfluss deutlich tiefer als im Winter und Frühling. Der Anstieg der Niederschläge im Winter widerspiegelt sich nicht im Abflussverhalten. Hingegen sind leicht abnehmende Trends in den Sommer- und Herbstmonaten zu erkennen. Besonders in den Dekaden 2000 und 2010 liegt das Volumen unter dem Durchschnitt.

Saisonale Abflussverteilung

Abbildung 13: Die Abflusswerte sind nach den Jahreszeiten getrennt dargestellt.

4. Diskussion

Im Folgenden werden die vier Hypothesen diskutiert und anschliessend Prognosen für zukünftige Entwicklungen der Hydrosphäre erstellt. Die Thematiken der Landnutzungsänderungen, der Abfluss- und Wassertemperaturkurven, der Evapotranspiration, der Bewässerung und der Veränderungen in der Saisonalität werden anschliessend im Kontext des Klimawandels diskutiert.

Im Vergleich der Waldfläche von 1920 mit 2018 zeigt sich, dass die Waldfläche konstant etwa $\frac{1}{4}$ des EZG bedeckt hat. Das Forstpolizeigesetz von 1876 verhindert grossflächige Landnutzungsänderungen in den letzten 100 Jahren. Durch die frühe Etablierung des Forstpolizeigesetz ist der Wald in der Schweiz rechtlich geschützt (Schmidhauser und Schmithüsen 1999). Aus diesem Grund ist die Annahme, dass Veränderungen in Waldfläche ein gutes Proxy für Veränderungen in der Landwirtschaft sind, kritisch zu betrachten. Die grösste Veränderung im EZG ist das Anwachsen der Siedlungsfläche auf 5%. Siedlungen entstanden mehrheitlich auf ehemaliger Landwirtschaftsfläche und nicht auf ehemaliger Waldfläche, denn diese ist rechtlich geschützt. Da sich die Waldfläche kaum veränderte, wäre vermutlich die Veränderung in der Siedlungsfläche ein besseres Proxy für die Abnahme landwirtschaftlicher Fläche. Jedoch sind diese Veränderung langsam und minimal und machen nur einen kleinen Teil der Fläche des EZG aus.

Seit Messbeginn ist keine Korrelation zwischen der landwirtschaftlichen Nutzung und dem Abflussverhalten sichtbar. Schilling et al. (2008) haben beobachtet, dass der Wechsel von mehrjähriger Vegetation auf saisonale Kulturen, die Wasserbilanz beeinflusst. Dieser Effekt könnte

auch in der Schweiz, vor der Einführung des Forstpolizeigesetzes, stattgefunden haben, wäre somit aber nicht in der Abflussmessreihe ersichtlich.

Die Evapotranspiration zeigt je nach Grundlage für die Berechnung, verschiedene Entwicklungen. Basiert die Berechnung auf den Messreihen der Stationen Moudon und Payerne bleibt die ET konstant mit einer Tiefphase im Jahr 1980 und einem Peak im Jahr 1950. Wird zur Berechnung der ET zusätzlich zu den Stationen Moudon und Payerne noch die Messdaten der Station Semsales verwendet, zeigt die Kurve seit 1970 einen positiven Trend. Das bestätigt die aufgestellte Hypothese. Diese Entwicklung stimmt mit der Berechnung der potenziellen ET in Payerne überein. Die zusätzliche Station führt zu einer verbesserten Näherung des Gebietsniederschlags, was sich positiv auf die Genauigkeit der Verdunstungsberechnung auswirkt. Dadurch ist die Tiefphase im Jahr 1980 schwächer ausgeprägt.

Wieso sich allerdings die realen ET-Kurven um 1980 deutlich unterscheiden, ist unklar. Ein Grund für die Abweichung könnte eine Neuplatzierung der Messstation sein. Die Doppelsummenplots weisen aber keine Abweichungen auf, die auf eine Neuplatzierung der Messstation hinweisen könnten (Siehe Anhang 2). Da die Berechnung mit drei Stationen erst ab dem Jahr 1969 beginnt, kann eine Tiefphase nicht ausgeschlossen werden. Diese Unsicherheiten könnten durch die Betrachtung zusätzlicher Niederschlagsmessstationen und verbesserten Extrapolationen von dem räumlichen Niederschlagsmustern behoben werden. Die Tiefphase der Verdunstung könnte zudem auch durch die nasse und kalte Wetterperiode zwischen 1980 und 1990 ausgelöst worden sein. Die kalten Temperaturen und die verringerte Strahlung führen zu einer reduzierten Verdunstung. Diese meteorologische Periode zeigt sich auch in dem Abflussverhalten der Broye, mit durchschnittlich hohen Abflüssen.

Die Erkenntnisse über den Anstieg der ET im EZG der Broye unterscheidet sich von den Beobachtungen von Hirschi et al. (2017). Sie haben Verdunstungsmessung im Toggenburg durchgeführt, fanden aber keinen signifikanten Trend zwischen 1976 und 2015. Diese unterschiedlichen Befunde können durch die verschiedenen geographischen Lagen ausgelöst werden. Laut Fohrer et al. (2016) hängt die ET direkt von der Temperatur ab und ein Anstieg ist auf die allgemeine Erwärmung der Lufttemperatur zurückzuführen. Dieses Argument unterstützt die Hypothese zum Anstieg der ET in den letzten 50 Jahren. Zudem wird seit 2000 intensiver bewässert aufgrund von klimatischen Veränderungen sowie Veränderungen in der Marktangebot, die auf die steigende Nachfrage der Konsument*innen reagieren (Hartmann 2008). Die anthropogene Bewässerung wirkt sich förderlich auf die Verdunstung aus und könnte den Anstieg der ET verstärkt haben.

Das Jahr 2003 war mit aussergewöhnlich hohen Temperaturen und wenig Niederschlägen ein Extrem. Die Landwirtschaft ist aufgrund des Wasserdefizites auf externe Wasservorkommen angewiesen, um die Ernte zu sichern. Die Wasserentnahme ist im Vergleich zwischen der Niederschlagskurve und der Abflusskurve ersichtlich. Trotz hinzukommenden Niederschlägen nimmt das Abflussvolumen immer weiter ab, bis Ende August der tiefste Wasserstand erreicht ist. Die Angaben zur Menge an entnommenem Wasser für Bewässerungszwecke von Fuhrer (2012) bestätigen dies. Die Wahl des Referenzjahrs wurde möglichst früh in der Aufzeichnung angesetzt, um anthropogene Einflüsse zu minimieren. Die daraus resultierende Annahme, dass der Abfluss sehr sensitiv auf Niederschlag reagiert, hängt stark vom Referenzjahr ab. Ein anderes Referenzjahr könnte eventuell ein anders Bild zeigen. Jedoch wird die starke Abhängigkeit zwischen Niederschlag und Abfluss dadurch bestätigt, dass die Niederschlagskurve und die Abflussganglinie über die gesamte Messzeitreihe denselben Verlauf aufweisen. Bei der Betrachtung eines kürzeren Zeitraums, beispielsweise eines Jahres, ist der

Einfluss von zusätzlichen Faktoren, wie der Vorfeuchte und der Niederschlagsintensität, auf das Abflussverhalten besser ersichtlich.

Die Lufttemperaturen sind seit Messbeginn im Jahr 1864 um fast 2 °C angestiegen (Schmocker-Fackel et al. 2021). Dieser Trend zeigt sich auch in den Wassertemperaturen der Broye. Spätestens seit dem Wassertemperatursprung in den Jahren 1987 und 1988 ist eine Erhöhung der Gewässertemperatur, aufgrund steigender Lufttemperaturen, ersichtlich. Wird die Periode nach dem Wassertemperatursprung betrachtet, zeigt sich eine Häufung von Niedrigwasserperioden. Verglichen mit der gesamten Messreihe, ist diese Häufung keine Seltenheit. Bereits 1940 bis 1950 häuften sich die Niedrigwasserstände vergleichbar. Das Auftreten von Niedrigwasser zeigt dennoch eine Abhängigkeit von der Wassertemperatur. In Kaltwasserphasen wie in den Jahren 1980 und 1990 treten vereinzelt Niedrigwasserstände auf und auch das Jahr 2003, welches über die höchste Wassertemperatur in der Messzeitreihe verfügt, weist eine lange Niedrigwasserperiode auf. Die Wassertemperatur wird neben der Lufttemperatur auch von der Abflussmenge beeinflusst. Besonders bei Niedrigwasser beeinflussen die atmosphärischen Faktoren die Wassertemperatur massgeblich, sodass Gewässer kritisch hohe Temperaturen erreichen können (van Vliet et al. 2011). Tiefe Pegelstände und hohe Wassertemperaturen treten somit meist kombiniert auf und können zu Niedrigwasser führen. Hohe Wassertemperaturen allein lösen aber nicht zwingend ein Niedrigwasser aus, was im Beispiel vom Jahr 2001 zu sehen ist.

4.1 Konsequenzen für die Zukunft

Die Änderungen in der Saisonalität vom Abfluss und dem Niederschlag werden sich in den kommenden Jahren verstärken. Die bereits sichtbare Zunahme von den Winterniederschlägen wird sich verstärken und zukünftig wird im Sommer eine Abnahme erwartet (Schmocker-Fackel et al. 2021). Diese Entwicklung der Niederschläge zusammen mit einer höheren Verdunstung, durch den Anstieg der Lufttemperatur, führt zu einer Abnahme des Abflussvolumens im Sommer und Herbst und zu einer Zunahme der Winterabflüsse. Hitzeperioden werden häufiger, länger und intensiver (Schmocker-Fackel et al. 2021). Diese Ausgangslage begünstigt das Auftreten von Niedrigwasser in den Sommer- und Herbstmonaten. Die Landwirtschaft ist besonders in diesen Jahreszeiten auf zusätzliches Wasser für die Bewässerung angewiesen. Im Sommer, wenn die Landwirt*innen besonders auf zusätzliches Wasser zur Bewässerung angewiesen sind, weisen Gewässer die tiefsten Pegelstände auf. Dadurch können lokale Wasserknappheiten entstehen (Weingartner et al. 2014). Bereits heute wird in einem durchschnittlichen Jahr 40% der landwirtschaftlichen Fläche im EZG der Broye bewässert (Siehe Anhang 3). Im Jahr 2003 ist der Anteil der bewässerten Fläche auf 95% angestiegen (Fuhrer 2010). Wird die Wasserentnahme erneut verboten, um die Mindestrestwassermenge zu gewährleisten, wie in den Sommern 2015 und 2018, ist mit Ernteauffällen zu rechnen. Die Schätzungen für die notwendige Bewässerungszunahme liegen bei 10-20% bei der Umsetzung eines konsequenten Klimaschutzes und bei 40-50% ohne Klimaschutz (Schmocker-Fackel et al. 2021). Dies würde in durchschnittlichen Jahren zu einer Bewässerung von 60% der Fläche des EZG der Broye führen, was die Wassermenge und Wasserqualität im Sommer und Herbst zusätzlich belasten wird.

Die Broye erwärmt sich besonders stark im Sommer. Die stärkere Erwärmung der Atmosphäre im Sommer und gleichzeitig die abnehmenden Abflussmengen und teilweise auftretenden Hitzewellen belasten aquatische Lebensformen stark. Hohe Wassertemperaturen führen zu Stress und zudem ist der Ausbruch von gewissen Krankheiten, wie z.B die Proliferativen Nierenkrankheit, an erhöhte Temperaturen gekoppelt (Schmocker-Fackel et al. 2021). Der Anstieg der Wassertemperatur

entspricht etwa 90% des Anstiegs der Lufttemperatur (Michel et al. 2019). Ohne Klimaschutz könnte die Wassertemperatur in 30 Jahren um weitere 2 °C ansteigen (Michel et al. 2022).

5. Schlussfolgerung

Die Anteile der landwirtschaftlichen Fläche im Einzugsgebiet der Broye haben sich seit 1920, als Folge des erlassenen Forstpolizeigesetzes Ende 19. Jahrhundert, nicht stark verändert. Der Einfluss der landwirtschaftlichen Veränderungen auf das Abflussverhalten der Broye, kann somit nicht anhand der bestehenden Messzeitreihe untersucht werden, da keine grossflächigen Veränderungen stattgefunden haben. Klar ersichtlich ist hingegen der Einfluss der Bewässerung in einzelnen Jahren. Durch die bereits stattgefundenene Erwärmung häufen sich notwendige Bewässerungsentnahmen. In Hitzejahren wie 2003 und 2018 führt die anthropogene Wasserentnahme, nebst der erhöhten Verdunstungsrate, zu einer weiteren beträchtlichen Senkung des Wasservolumens. Bei tiefen Wasserständen, sogenannten Niedrigwasserperioden, treten häufig hohe Wassertemperaturen auf, welche die Gesundheit des Gewässer-Ökosystems bedrohen. Die Wasserentnahme beeinflusst zudem die Evapotranspiration. Bewässerte Flächen weisen eine höhere ET auf als nicht bewässerte Felder. Der Anstieg der ET in den letzten 50 Jahren kann neben der steigenden Lufttemperatur und Globalstrahlung, zusätzlich durch die Bewässerung erhöht worden sein. In Zukunft wird sich der Klimawandel weiter auf das Abflussverhalten der Broye auswirken. Im Sommer und Herbst wird das Wasservolumen abnehmen und im Winter zunehmen. Heissere Temperaturen und die künftige Abnahme der Niederschläge im Sommer führen dazu, dass Dürreperioden häufiger und länger werden. Landwirt*innen werden zunehmend auf die Wasserentnahme zur Bewässerung angewiesen sein und somit wird sich die Landwirtschaft zunehmend auf die Wasserbilanz der Broye auswirken.

Weiteres Forschungspotential liegt in der Analyse des Effektes und der Grössenordnung der Bewässerungsentnahme. Auf Grund der tieferen Wasserstände im Sommer ist ein möglichst schonender Umgang in der Wassernutzung essenziell. Um zukünftige Wassernutzungskonflikte zu minimieren, ist dringend nötig herauszufinden welche Art der landwirtschaftlichen Nutzung einen nachhaltigen Wassergebrauch aufweist. Durch den Vergleich verschiedener Bewässerungsarten und der Analyse deren Auswirkungen auf das Abfluss- und Wassertemperaturverhalten, könnte das Verständnis dazu liefern.

Zusätzlich wäre spannend neben der Veränderung der landwirtschaftlichen Fläche und der Wasserentnahme, auch die Einflüsse der verschiedenen Bearbeitungsmethoden mit Hilfsgeräten oder Maschinen und der Art der Bepflanzung zu untersuchen. Ergänzende Information könnten aus Gesprächen mit Landwirt*innen eingeholt werden.

Literaturverzeichnis

- Arora, R., Tockner, K. und Venohr, M. (2016): Changing river temperatures in northern Germany: trends and drivers of change: Changing River Temperatures in Germany. *Hydrological Processes* 30, 17, 3084–3096.
- Bundesverfassung (1876): Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei im Hochgebirge.
- BAFU (2012): Auswirkungen der Klimaänderungen auf Wasserressourcen und Gewässer. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern.
- Brugger, H. (1985): Die schweizerische Landwirtschaft 1914-1980. Verlag Huber: Frauenfeld.
- Bultot, F., Gellens, D., Schädler, B. und Spreafico, M. (1994): Effects of climate change on snow accumulation and melting in the Broye catchment (Switzerland). *Climatic Change* 28, 4, 339-363.
- Caissie, D. (2006): The thermal regime of rivers: a review. *Freshwater Biol* 51, 1389–1406.
- Cleveland, R., Cleveland, W., McRae, J., Terpenning, I. (1990): STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess. *Journal of Official Statistics* 6, 3–73.
- Devanthéry, J., Maendly, S., Woods, C., Schwarz, J., Schmid, S., Parmingle, J., Albins, D., Bernasconi, C. (2016): Projet de contributions à la qualité du paysage de la région de la broye. Service de l'agriculture et de la viticulture SAVI. Morges
- Fohrer, N., Bormann, H., Miegel, K., Caspar, M., Bronstert, A., Schumann, A., Weiler, M. (2016): Hydrologie, Haupt Verlag, Bern.
- Fuhrer, J. (2012): Bewässerungsbedarf und Wasserdargebot unter heutigen und künftigen Klimabedingungen. Agroscope, Zürich.
- Fuhrer, J. (2010): Abschätzung des Bewässerungsbedarfs in der Schweizer Landwirtschaft. Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Zürich.
- Hari, R.E., Livingstone, D.M., Siber, R., Burkhardt-Holm, P., Güttinger, H. (2006): Consequences of climatic change for water temperature and brown trout populations in Alpine rivers and streams: Climate change, river temperatures and brown trout. *Global Change Biology* 12, 10–26.
- Hartmann, D., 2008. Broye Fish or Chips. *Zukunftsfaktor Landwirtschaft - Umwelt*, 26–27.
- Hirschi, M., Edouard, L., Schwingshackl, C., Wartenburger, R., Meier, R., Gudmundsson, L., Seneviratne, S. (2020): Soil moisture and evapotranspiration. ETH Zürich.
- Hirschi, M., Michel, D., Lehner, I., Seneviratne, S.I. (2017): A site-level comparison of lysimeter and eddy covariance flux measurements of evapotranspiration. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 21, 1809–1825.
- Holzkämper A., Cochand F., Rössler O., Brunner P. und Hunkeler D. (2020): AgriAdapt – Modellgestützte Untersuchung der Einflüsse von Klima- und Landnutzungsänderungen auf Grundwasserressourcen im Berner Seeland. Im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (BAFU), Bern.
- Hydrologischer Atlas der Schweiz (2015): Payerne, Caserne d'aviation. Zugriff am 01.03.2022. Verfügbar unter: https://hydromaps.ch/#de/8/46.830/8.193/bl_hds
- Imfeld, N., Stucki, P., Brönnimann, S., Bader, S., Bürgi, M., Calanca, P., Gubler, S., Hövel, L., Holzkämper, A., Isotta, F.A., Kestenholz, C., Kotlarski, S., Mastai, A., Nussbaumer, S.U., Raible, C.C., Röthlisberger, M., Scherrer, S.C., Staub, K., Vicedo-Cabrera, A.M., Vogel, M.-M., Wehrli, K., Wohlgemuth, T., Zumbühl, H.J. (2022): Hitze- und Trockensommer in der Schweiz. Ursachen und Folgen der Jahrhundertssommer 1947, 2003 und 2018. *Geographica Bernensia*, CH.
- Lepori, F., Pozzoni, M., and Pera, S. (2015): What Drives Warming Trends in Streams? A Case Study from the Alpine Foothills. *River Res. Appl.* 31, 663–675.
- Luzerner Zeitung (2022): Kein Regen seit November: Nun brennt erneut im Tessin der Wald. 23.03.2022.

- MeteoSchweiz (2016a): Witterungsberichte Schweiz 1920 – 1929. Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie.
- MeteoSchweiz (2016b): Witterungsberichte Schweiz 1960 – 1969. Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie.
- MeteoSchweiz (2016c): Witterungsberichte Schweiz 1970 – 1979. Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie.
- MeteoSchweiz (2020): Automatisches Messnetz. Verfügbar unter: <https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/mess-und-prognosesysteme/bodenstationen/automatisches-messnetz.html>, Zugegriffen am: 18.08.2022.
- Michel, A., Brauchli, T., Lehning, M., Schaefli, B., Huwald, H. (2020): Stream temperature and discharge evolution in Switzerland over the last 50 years: annual and seasonal behaviour. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 24, 115–142.
- Michel, A., Schaefli, B., Wever, N., Zekollari, H., Lehning, M., Huwald, H. (2022): Future water temperature of rivers in Switzerland under climate change investigated with physics-based models. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 26, 1063–1087.
- Moore, D., Spittlehouse, D.L., Story, A. (2005): Riparian Microclimate and Stream Temperature Response to Forest Harvesting: A Review. *Journal of the American Water Resources Association (JAWRA)* 41, 813–834.
- OPTAIN (2020): Petite Glâne. Verfügbar unter: <https://www.optain.eu/case-studies-and-actors-involvement/petite-gl%C3%A2ne>, Zugegriffen am: 17.08.2022
- Piccolroaz, S., Calamita, E., Majone, B., Gallice, A., Siviglia, A., Toffolon, M. (2016): Prediction of river water temperature: a comparison between a new family of hybrid models and statistical approaches: Prediction of River Water Temperature. *Hydrol. Process.* 30, 3901–3917.
- Schilling, K.E., Jha, M.K., Zhang, Y.-K., Gassman, P.W., Wolter, C.F. (2008): Impact of land use and land cover change on the water balance of a large agricultural watershed: Historical effects and future directions: impact of lulc change on water balance. *Water Resour. Res.* 44.
- Schmidhauser, A., Schmithüsen, F. J. (1999): Entwicklung der Finanzierung einer multifunktionalen Waldbewirtschaftung in den Forstbetrieben öffentlicher Waldeigentümer im schweizerischen Alpenraum. *Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen* 150, 11, 416-428.
- Schmocker-Fackel, P., Hüsler, F., Oosenburg, E., Lanz, K., Zahner, S., Wieser, E. (2021): Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweizer Gewässer, Umwelt-Wissen. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern.
- Sommer M. (2021): Schutz und Nutzung austarieren: Mit vollem Einsatz für den multifunktionalen Wald. Verfügbar unter: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/magazin/magazin2021-2/magazin2021-2-dossier/schutz-und-nutzung-austarieren-mit-vollem-einsatz-fur-den-multifunktionalen-wald.html>, Zugegriffen am: 30.04.2022
- SRF Meteo (2021): Nass, nasser, Juli 2021. Schweizer Radio und Fernsehen, 01.08.2021.
- SRF Meteo (2022): Es ist schon trocken und bis Ende Monat fällt kaum Regen. Schweizer Radio und Fernsehen, 17.03.2022.
- van Vliet, M.T.H., Ludwig, F., Zwolsman, J.J.G., Weedon, G.P., Kabat, P. (2011): Global river temperatures and sensitivity to atmospheric warming and changes in river flow: sensitivity of global river temperatures. *Water Resour. Res.* 47.
- Weingartner, R., Reynard, E., Schädler, B., Bonriposi, M., Graefe, O., Herweg, K., Homewood, C., Huss, M., Kauzlaric, M., Liniger, H., Rey, E., Rist, S., Schneider, F. (2014): MontanAqua: Wasserbewirtschaftung in Zeiten von Knappheit und globalem Wandel Wasserbewirtschaftungsoptionen für die Region Crans-Montana-Sierre im Wallis: Forschungsbericht des Nationalen Forschungsprogramms NFP 61.

Wondzell, S.M., Diabat, M., Haggerty, R. (2019): What Matters Most: Are Future Stream Temperatures More Sensitive to Changing Air Temperatures, Discharge, or Riparian Vegetation? *Journal of the American Water Resources Association* 55, 116–132.

Datenverfügbarkeit

BAFU (2019): Fliessgewässertypisierung der Schweiz. Verfügbar unter: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/geodaten/fliessgewaessertypisierung-der-schweiz.html>, Zugriff am 10.3.2022.

BAFU (2019): Topographische Einzugsgebiete Schweizer Gewässer. Verfügbar unter: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/geodaten/einzugsgebietsgliederung-schweiz.html>, Zugriff am 10.3.2022.

Bundesamt für Statistik (2021): Arealstatistik nach Nomenklatur 2004, Erhebungen 1979-1985, 1992-1997, 2004-2009, 2012-2018. Verfügbar unter: <https://opendata.swiss/de/dataset/arealstatistik-nach-nomenklatur-2004-erhebungen-1979-1985-1992-1997-2004-2009-2013-2018>, Zugriff am 5.3.2022.

ESRI (2021): ArcGIS Desktop. Version 10.8.2, Redlands, CA: Environmental Systems Reserach Institute.

GeoVITe (2019): Siegfried Maps (1:25'000). Verfügbar unter: <https://geovite.ethz.ch/portal.jsp>, Zugriff am 15.3.2022.

R Core Team (2022): R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Wien.

SwissTopo (2022): map.geo.admin.ch. Koordinatensystem CH1903+ / LV95, Bern.

Anhang

Anhang 1: Der Gebietsniederschlag im Vergleich mit dem Abflussvolumen. Die Station Semsales zeichnet durchschnittlich höhere Niederschlagswerte als Moudon und Payerne auf.

Doppelsummenplot

Anhang 2: Der Doppelsummenplot ist die aufsummierte Niederschlagsmenge der beiden Messstationen. Zeigt sich eine Änderung in der Steigung, bedeutet dies, dass plötzlich eine Station mehr oder weniger Niederschlag aufzeichnet. Dies könnte beispielsweise durch eine Neuplatzierung des Messgerätes ausgelöst werden.

Anhang 3: Zeigt den Anteil der bewässerten Fläche in verschiedenen trockenen Jahren. Die Angaben sind von Fuhrer (2012) übernommen worden. Sie sind für ein etwas kleineres EZG der Broye erstellt worden, können als gute Näherung aber übernommen werden

Anteil der bewässerten Fläche im Broye Einzugsgebiet	
Gebiet	Broye
Landwirtschaftsfläche [ha]	25'600
davon bewässert [%]	
- im Mittel (1980-2006)	39
- in 33% der Jahre	62
- in 10% der Jahre	78
- im Trockenjahr 2003	95

Anhang 4: Dargestellt ist das Verhältnis zwischen Niederschlag, Abfluss und Verdunstung berechnet mit zwei Stationen. Ab 1969 unterscheiden sich die Graphen voneinander, da in der oberen Darstellung die Messstation von Semsales dazugekommen ist.